

**TRANSFORMATOR DIFFERENSIAL HIMOYASINI
MODELLASHTIRISH**

Furqat Numonovich To'ychiyev

PhD, dotsent

tuychievfn@gmail.com

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat
texnika universiteti, Toshkent, O'zbekiston.

Abduxalilov Abdumannop G'ayratjon o'g'li

Magistr

abdumannonabduxalilov50@gmail.com

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat
texnika univirsiteti Olmaliq Filiali.

Toshkent, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10430218>

ANNOTATSIYA

MATLAB/Simulink dasturida differensial himoya modeli ishlab chiqib tashqi shikastlanishda tok va kuchlanishni vaqt bo'yicha o'zgarish va ichki shikastlanishda tok va kuchlanishni vaqt bo'yicha o'zgarishi imitatsion model yordami bilan tizimning turli xil parametr va sharoitlarida releni xarakteristikalari tadqiq qilindi. Olingan natijalarni tahlili shuni ko'rsatdiki, taklif qilingan differensial releli himoya modeli to'g'ri ishlab chiqilgan va o'ziga yuklatilgan vazifani to'la bajaradi.

Kalit so'zlar: Qisqa tutashuv, Matlab – Simulink, imitatsion, modellashtirish.

ABSTRACT

By developing a differential protection model in the MATLAB/Simulink program, the characteristics of the relay in various parameters and conditions of the system were studied with the help of a simulation model of the change of current and voltage over time in external damage and the change of current and voltage over time in internal damage. The analysis of the obtained results showed that the proposed differential relay protection model is properly developed and fully fulfills the task assigned to it.

Keywords: Short circuit, Matlab - Simulink, simulation, modeling.

Elektr tarmoqlarining eng muhim elektr qurilmalaridan biri bu transformator hisoblanadi. Transformatorlar va avtotransformatorlarda quyidagi turdagi shikastlanishlar mavjud: fazalararo tutashuv, o'ramlararo tutashuv, yerga tutashuv; transformator magnit o'tkazgichining shikastlanishi [1]. Ko'p yillik tajribalar shuni ko'rsatadiki, transformatorning chiqishlarida

qisqa tutashuv va chulg'am o'ramlar orasida tutashuv juda ko'p bo'lib turadi [2].

Transformatorlarda fazalararo qisqa tutashuv, bir fazali yerga tutashuv va bir fazaning o'ramlarini tutashuvida tez ishlovchi asosiy rele himoyasi sifatida differensial rele himoyasi keng tarqalgan (1-rasm) [3, 4].

2-rasmda MATLAB/Simulink dasturi ikki chulg'amli kuch transformatorini modeli keltirilgan. Ushbu modelda 35/10 kV kuchlanishli energiya tizimi mavjud bo'lib, u elektr uzatish liniyasi va transformator o'rtasidagi tok bo'yicha rele himoyasi sxemasiga ega.

2-rasm. MATLAB/Simulink dasturida differensial himoya modeli

3-rasmda MATLAB/Simulink dasturida differensial releni tuzilishi keltirilgan bo'lib In1 va In2 kirish portlaridan tashkil topgan. Tizimni tahlil qilish uchun ushbu ikkita kirish signali uchta parallel shaxobchaga bo'linadi. Transformatorni past kuchlanish va yuqori kuchlanish tomonidan keladigan signallar amplitudasi summatorida taqqoslanadi.

3-rasm. Differensial relening modeli

5-rasmda tashqi shikastlanish vajudga kelganda transformator yuqori kuchlanish tomonida tok va kuchlanishni vaqt bo'yicha o'zgarishi keltirilgan.

Tashqi qisqa tutashuv 0,1 s da boshlanib 0,2 s tugaydi, ya'ni qisqa tutashuv vaqti 0,1 s ni tashkil yetadi, bunda faza tokining qiymati 2,1 kA dan 10,4 kA gacha o'zgaradi, faza kuchlanishini qiymati esa 27,3 kV dan 0 kV o'zgaradi.

5-rasm. Tashqi shikastlanishda tok va kuchlanishni vaqt bo'yicha o'zgarish

7-rasmlarda ichki shikastlanish vajudga kelganda transformator yuqori kuchlanish tomonida tok va kuchlanishni vaqt bo'yicha o'zgarishi keltirilgan. Ichki qisqa tutashuv 0,1 s da boshlanib 0,2 s tugaydi, ya'ni qisqa tutashuv vaqti 0,1 s ni tashkil yetadi. Ushbu holatda differensial himoya uzgichni o'chiradi, chunki differensial relega keladigan signal qiymatlari o'zaro teng emas. Ichki shikastlanish bo'lganda transformator differensial himoyasi transformatorni shikastlanmagan tarmoqdan ajratib qo'yadi.

7-rasm. Ichki shikastlanishda tok va kuchlanishni vaqt bo'yicha o'zgarish

Xulosa qilib aytganda, MatLab-Simulink dasturiy muhitida differensial himoyani modellashtirish muvaffaqiyatli amalga oshirildi va olingan natijalar tizimdagi barcha shikastlanishlar uchun ko'rib o'tildi. Imitatsion model yordami bilan tizimning turli xil parametr va sharoitlarida releni xarakteristikalarini tadqiq qilindi. Olingan natijalarni tahlili shuni ko'rsatdiki, taklif qilingan differensial releli himoya modeli to'g'ri ishlab chiqilgan va o'ziga yuklatilgan vazifani to'la bajaradi.

Adabiyotlar:

1. Чернобровов Н.В., Семенов В.А., Релейная защита энергетических систем. Учеб. пособие для техникумов. М. Энергоатомиздат, 1998. – 800 с.
2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. Учебник для вузов. 5-е изд. М.: Высш шк., 2007-639 с
3. Gurevich W. Electric relays. Principles and applications. Haifa, Israil, 2006.
4. Stanley H. Horowitz. Arun G. Phadke. Power system relaying. - 3rd edition. England, 2008.

